

ЮГОСЛАВСКАЯ РЫНОЧНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С РАБОЧИМ КОНТРОЛЕМ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА¹

Дэвид Лэйн (David Lane) – профессор – эмеритус, факультет гуманитарных, социальных и политических наук, колледж Эммануэль, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания, Митя Стефанчич – независимый исследователь, PhD по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация. Югославская экономика сочетала государственную собственность и партийный контроль над предприятиями, работающими на рынке с целью получения прибыли. В статье описывается напряжённость, возникающая в системе экономической координации, которая пыталась объединить планирование и рынок. Югославский социализм предполагал прямое участие рабочих в управлении, доминирующая

роль государственного аппарата должна была быть заменена передачей полномочий местным советам. Основное предположение заключалось в том, что рабочий контроль предотвратит отчуждение работников, тем самым выведя социализм на более высокий уровень. Югославский социализм был задуман для того, чтобы допускать и поощрять участие трудящихся в процессах предпринимательской деятельности, промышленного производства и самоуправления. Анализируя различные аспекты развития трудового самоуправления в бывшей Югославии, следует признать, что эта система имела ряд положительных практических результатов, поощряя участие трудящихся. С другой стороны, эта система подвергалась критике на том основании, что советы работников не обладали эффективной властью, когда сталкивались с руководством и требованиями рыночной конкуренции. В статье утверждается, что югославская система рабочего контроля обладает положительными чертами, которые должны способствовать созданию альтернативной формы современного социализма.

Ключевые слова. Югославия, югославский социализм, рабочий контроль, рыночный социализм, рабочее самоуправление, синдикализм, марксизм.

THE YUGOSLAV MARKET SOCIALIST MODEL WITH WORKERS' CONTROL: A HISTORICAL PERSPECTIVE

*David Lane,
Prof., PhD, University of Cambridge
Mitja Stefančič,
Independent Researcher, PhD candidate in «Economics & Business»*

Abstract. The Yugoslav economy combined state ownership and party control of enterprises operating in the market for profit. The article describes the tensions arising in the system of economic

¹Перевод Г.С. Сергеева.

coordination, which attempted to combine planning and the market. Yugoslav socialism assumed direct participation of workers in management, the dominant role of the state apparatus was to be replaced by the devolution of powers to local councils. The basic assumption was that workers' control would prevent the alienation of workers, thereby taking socialism to a higher level. Yugoslav socialism was conceived to allow and encourage workers' participation in the processes of entrepreneurship, industrial production and self-management. Analyzing various aspects of the development of workers' self-management in the former Yugoslavia, it must be acknowledged that this system had a number of positive practical results, encouraging workers' participation. On the other hand, this system was criticized on the grounds that workers' councils did not have effective power when faced with management and the demands of market competition. The article argues that the Yugoslav system of workers' control has positive features that should contribute to the creation of an alternative form of modern socialism.

Keywords. Yugoslavia, Yugoslav socialism, workers' control, market socialism, workers' self-management, syndicalism, Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.15828254

Введение

С распадом Социалистической Федеративной Республики Югославии в 1990-х годах интерес учёных к своеобразной югославской системе ослабел. Хотя существуют различные объяснения и возможные подходы к поиску причин её распада (например, [6; 4]), югославская модель обладает рядом характеристик и идеалов, которые следует вернуть в интеллектуальные дискуссии и, в идеале, в социалистическую политику. Мы бы предположили, что югославская экономическая система самоуправления достигла значимого социально-экономического развития, которое следует переосмыслить с учётом текущих экономических проблем, с которыми сталкиваются европейские страны с экономикой всеобщего благосостояния [14]. В ответ на советскую форму централизованного контроля югославский социализм предполагал прямое участие трудящихся в управлении, доминирующая роль государственного аппарата была заменена передачей полномочий местным советам, а партийная гегемония - сотрудничеством с другими политическими органами.

Принимая во внимание некоторые характерные элементы югославской социально-экономической модели, эта работа не является простым интеллектуальным упражнением. Наоборот, цель состоит в том, чтобы предложить альтернативу, которая развивает рабочую демократию в контексте планирования и сохранения рынка. Статья структурирована следующим образом. Мы начнём с описания отличительных элементов югославской социально-экономической модели: в частности, её открытости для рынков и контроля со стороны трудящихся. В работе кратко излагаются основные черты югославской системы, которые имеют отношение к современной дискуссии.

Отличительные черты югославской модели

Социализм в том виде, в каком он развивался в Советском Союзе, подвергался критике из-за его чрезмерной централизации и бюрократического контроля. По мере своего развития югославский социализм во многом отходил от советской модели. Югославские социалисты перешли к рыночным отношениям и более плюралистическому обществу с поразительной открытостью мировым рынкам [22]. Обращение к западным социалистам было связано с акцентом на демократию и, что немаловажно, на институт рабочего контроля – тему, которая стала центральной в югославской модели, хотя в самом начале это не было частью программы Коммунистической партии Югославии [9].

Существенные различия между югославской и советской моделями следует понимать в контексте эволюции социализма под руководством генерала Тито, главы государства после Второй мировой войны. Югославия во многом отличалась от других восточно-европейских стран, которые стали частью Советского блока. После разрыва с Советским Союзом в 1948 году югославы не только развили свою собственную независимую модель торговли и международных отношений, но и открыли экономику для Запада, а также стремились к торговым и политическим связям с западными политическими партиями, особенно с теми, которые придерживались социал-демократии.

Тито провозгласил существование своего собственного правительства ещё в 1943 году. В отличие от других коммунистов, пришедших к власти в Восточной Европе, он возглавил успешную партизанскую кампанию против немцев. После окончания войны сопротивление оставалось хорошо организованной вооружённой силой. Во время войны Тито пользовался поддержкой Запада и, как лидер национального сопротивления, пользовался значительной поддержкой в самой Югославии. В 1941 году Коммунистическая партия Югославии насчитывала 12 000 членов, в 1945 году - 140 000, а в 1948 году - почти полмиллиона; к 1970 году в Лиге коммунистов Югославии насчитывалось более 1 100 000 членов [19, p. 203].

В концепции государства и роли партии при социализме были сделаны радикальные отступления от советской модели. В программе Лиги югославских коммунистов признавалась важность в начальный период строительства социализма «высокой степени концентрации политической власти в административном аппарате» [12, p. 79] и решающей роли Коммунистической партии в управлении государственным аппаратом. Однако с укреплением социалистической власти продолжение «революционных административных методов» контроля неоправданно. «Поэтому, как только исчезнет объективная социальная необходимость в том, чтобы государство играло такую роль, коммунисты и все сознательные социалистические силы, как движущая сила и точка опоры прогрессивного развития, должны усилить свою политическую

активность с целью создания и развития форм демократии, благоприятствующих рабочему классу», и «трудящиеся в целом должны взять на себя непосредственное руководство расширяющейся сферой социальных вопросов в экономике и в других сферах» [12, р. 80]. Конкретные формы этих изменений предполагают непосредственное участие работников в управлении, доминирующая роль государственного аппарата заменяется передачей полномочий местным советам, а партийная гегемония уступает место сотрудничеству с другими политическими органами. Эти призывы к демократии и, в частности, к роли, обещанной рабочим, вызвали огромный интерес в западных социал-демократических движениях. В Великобритании интеллектуальным крылом Британской лейбористской партии, Фабианским обществом, были опубликованы два хорошо известных и позитивных отчёта [10; 18]. Рабочий контроль — это концепция цехового социализма [2, р. 188, 193], а не марксистская, что объясняет её привлекательность для западных социал-демократических кругов.

Региональные формы децентрализации

На эту региональную форму децентрализации повлияли два основных фактора: во-первых, она представляла собой идеологическую легитимацию политической системы Югославии как независимого от СССР общественного образования, и, во-вторых, децентрализация была подходящей формой для её собственной социально-политической и этно-национальной структуры. Во-первых, югославские социалисты придерживались иного отношения к развитию социализма в глобальном масштабе, чем Советский Союз. Политическое руководство подчёркивало, что к социализму есть и другие пути кроме советского. Югославия смогла построить социализм, не будучи зависимой от Советского Союза, и, конечно, КПСС не должна была иметь власти над другими братскими партиями. Эта аргументация открыла Югославию для Запада. «Провозглашение пути и формы социалистического развития в какой-либо отдельной стране единственно правильными путём и формой является ничем иным, как догмой, препятствующей процессу социалистического преобразования мира» [12, р. 48]. Югославы утверждали, что в развитых капиталистических странах силы социализма намного сильнее, чем они были до Второй мировой войны, и социал-демократические партии и профсоюзы призваны сыграть важную роль в достижении социализма. Следовательно, в этой ситуации коммунистические партии должны сотрудничать с социал-демократическими партиями.

Югославские коммунисты серьёзно относились к идее о том, что государство должно начать «отмирать» по мере развития социализма: «По мере развития социалистической демократической системы роль государственной администрации в непосредственном управлении экономикой, в сфере культуры и образования, здравоохранения и социальной политики и т. д. начинает ослабевать. Функции, связанные с управлением этими видами деятельности, все чаще передаются различным органам

общественного самоуправления, которые являются независимыми или объединены в соответствующий демократический организационный механизм» [12, р. 87].

Вторым социально-политическим фактором, сформировавшим югославскую систему государственного управления, была её форма федеральной децентрализации. Здесь полномочия были переданы местным советам, а центральное правительство осталось в качестве «общественного регулятора» многонационального федеративного государства. После Второй мировой войны основными национальностями были сербы (41,8% в 1970 году), хорваты (23%), словенцы (9,0%) и македонцы (5,6%). Эти национальные различия сопровождаются наличием различных религий: православная церковь ассоциируется с сербами, а католическая — с хорватами и словенцами. Кроме того, в стране насчитывается более миллиона мусульман (около 5% населения). Хорватия и Словения более развиты в экономическом отношении и богаче, чем другие регионы страны (в 1962 году ВВП Словении на душу населения составлял 378 000 старых динаров, в Хорватии - 232 000, Черногории - 142 000, Сербии - 187 000, Македонии - 134 000 [1, р. 76]). Чтобы объединить эти разные и неравноправные регионы, децентрализация придала легитимность региональным национальным группам и свела к минимуму конфликты между ними. Однако это укрепило национальную и религиозную идентичность.

Эволюция рабочего контроля

Именно на этом фоне был введён рабочий контроль. Югославский аргумент в основном носит политический характер. В общих чертах, рабочее самоуправление можно определить как право работников предприятия участвовать в управлении предприятием [5, р. 3]. Как философия предприятия, так и его реализация в бывшей Югославии представляли собой ярко выраженный социальный и экономический проект. Технически юридическая собственность на предприятие остаётся за правительством (или какой-либо другой формой политического объединения), хотя работники имеют право пользоваться имуществом. До 1963 года самоуправление применялось к экономическим предприятиям; после этой даты оно стало распространяться на все формы занятости (образовательные, коммерческие, социальные услуги). Более ранний период был периодом «самоуправления работников», а последний - периодом «общественного самоуправления».

Национализация средств производства является необходимым, но недостаточным условием социализма. Национализация, приводящая к государственной собственности на предприятия и контролю над ними, приводит к отчуждению работников от своей продукции и ведёт к вопиющему неравенству возможностей. Следовательно, рабочий контроль является способом уравнивания участия в политической жизни: «производители сами должны управлять [средствами производства], тем самым устанавливая демократические и социалистические отношения в производстве» (Кон-

гресс советов трудящихся Югославии, цитируемый в [2, р. 190]).

Руководящая роль партии должна была быть сведена к минимуму и в конечном счёте заменена «формами прямой социалистической демократии», и партия постепенно сошла бы на нет. Хотя коммунисты не намерены «отказываться от своей руководящей роли в обществе», их цель состоит в том, чтобы добиваться своей «руководящей роли все в меньшей степени за счёт собственной власти и все в большей степени за счёт прямой власти трудящихся, которые управляют общественными средствами производства и посредством одной из самых разнообразных форм общественного самоуправления» [12, р. 91]. Партийные секретари и другие функционеры были обязаны отказаться от своих руководящих должностей в правительственных учреждениях, и Лига коммунистов Югославии больше не могла быть «непосредственным оперативным руководителем и директивным органом ни в экономической, ни в государственной, ни в общественной жизни» [24, р. 84]. Этот указ значительно снизил роль партии в принятии экономических решений, освободив место для контроля со стороны трудящихся.

Рабочее управление и институт рабочих советов не были внедрены с самого начала социалистического политического строя. С течением времени они эволюционировали. Биканич разделил этот процесс эволюции на три основных этапа: централизованное планирование (1947-51), децентрализация (1952-64) и полицентризм, или рыночный социализм (с 1965) [1, р. 41]. Первый период был периодом централизованного планирования советского типа, когда предприятия получали до 90% своих основных фондов от государства; руководство отдельного предприятия (и его персонал) практически не контролировали инвестиции. Этап, начавшийся в 1952 году, привёл к отделению правительства от предприятий: было введено самоуправление предприятий, дающее им право принимать определённые решения о масштабах производства. Они платили государству 40-50% своего чистого дохода. С 1965 года сфера самоуправления была расширена, что дало предприятиям большую независимость.

В основе этих изменений лежало развитие рынка и конкуренции между предприятиями. В то же время экономическая реформа 1965 года укрепила самоуправление трудящихся. До этого момента только 46% чистой прибыли предприятия могли быть использованы для распределения заработной платы и других средств, остальная часть должна была выплачиваться государству. После 1965 года 70% доходов оставалось предприятию [1, р. 213].

Предприятиям также было разрешено распределять свои доходы между различными видами расходов (например, заработная плата, социальное обеспечение, инвестиции) по своему усмотрению. На смену административному установлению цен пришли рыночные отношения. Теоретически цены должны были отражать относительный дефицит, а это, в свою очередь, влияло на темпы накопления капитала в

различных секторах экономики. Банковская система также стала гораздо более независимой, и на основе сбережений предприятий можно было создавать инвестиционные и коммерческие банки. Исполнительные комитеты банков были наделены полномочиями принимать решения по представленным им предложениям, а владельцы активов банков получали дивиденды от доходов банков. Это стало серьёзным изменением в прежней экономике, координируемой государством. Как отмечает Биканич: «Закон о банках и кредитах 1965 года был первым, который вступил в противоречие с принципом, согласно которому доход может быть получен только в результате выполненной работы. Впервые стало возможным получать доход в результате инвестиций» [1, р. 223]. Более того, это имело и международные последствия. После 1967 года иностранные капиталисты получили возможность инвестировать в Югославию при условии ограничения в размере 49% активов любого предприятия и определённых ограничений на перевод прибыли за границу.

Государственная собственность также была размыва. Идея о том, что «государственная собственность» на средства производства по советскому образцу для крупных предприятий, контролируемых бюрократией, является конечным состоянием социализма, была отвергнута. Вместо этого югославские социалисты рассматривали «общественную собственность» как форму собственности, контролируемую теми, кто «непосредственно участвует в процессах общественного самоуправления и производства на предприятиях» [24, р. 144]. Контроль и управление предприятиями (с определёнными ограничениями) возложены на совет работников, избираемый всеми членами предприятия. Они, в свою очередь, избирали правление и директора. (Об изменениях, произошедших в 1960-х годах, см. [10]). «Новое социальное положение производителей в условиях социалистического строительства и их изменившееся отношение к производству являются результатом как того факта, что производители превратились из наёмных работников в непосредственных руководителей производства и распределения, так и того факта, что благодаря такому управлению они могут удовлетворять личные потребности повседневной жизни, а именно более высокий заработок и более высокий личный и общий уровень потребления» [12, р. 100-101].

Рабочие советы являются институтами, имеющими решающее значение для югославского социализма. Как выразился Блумберг, «более чем какой-либо другой институт [рабочий совет] символизирует общепризнанное намерение югославских коммунистов рассеять власть централизованного государства и создать на её месте общество самоуправляющихся организаций» [2, р. 196]. Одним из важных следствий этого является сведение к минимуму (хотя и не отмена) иерархии, которая неизменно ставит одни этнические группы выше других. Следствием этих изменений стало ослабление гегемонии партии и государства, введение политической децентрализации в форме всенародно избираемых местных органов власти и установление контроля трудящихся над предприятиями.

Последствия рыночных преобразований

Такие авторы, как Дейл и Унковски-Корица (2022), утверждают, что Югославия была наиболее ориентированной на рынок экономикой советского типа в период 1949-1989 годов. Введение рынка значительно ослабило централизованное планирование в пользу автономии предприятий и торговли. Однако центральное правительство сохранило за собой многие функции: оно определяло денежную массу, обменный курс динара, внешние тарифы, налоги, инвестиционную политику. Однако экономическая политика привела к проблемам, сходным с теми, которые существуют в западных капиталистических обществах. Инфляция была безудержной: в период с 1970 по 1974 год уровень цен удвоился. Безработица увеличилась с 290 000 в 1971 году до 410 000 в 1974 году [11, р. 7]. Произошёл массовый исход почти миллиона рабочих в Западную Европу, и конфликты между руководством и рабочими иногда приводили к забастовкам [17]. В стране наблюдался дефицит платёжного баланса, а её слаборазвитые регионы продолжали отставать от промышленно развитых. Рыночные отношения между предприятиями привели к образованию монополий в результате «сговора нескольких рабочих советов». Синглтон и Саксида приводят пример того, как производители синтетических волокон вынудили правительство ввести дискриминационный тариф на импортные товары, за которым последовало повышение цен на них на 40% (там же). Хотя государственное управление было ослаблено по отношению к предприятиям, банковская система, которая отвечает за распределение финансов, выполняла важные координирующие функции [16, р. 158].

Рабочие советы

В 1950-х годах рабочие советы были скорее представительными органами, чем органами прямой демократии. Единый рабочий совет избирался рабочими различных отделов фабрики [10, р. 13]. В период децентрализации (1952-1964) деятельность советов была связана множеством ограничений. Правительство взимало налоги и определяло уровни заработной платы и цен; совет отвечал за распределение избыточных доходов. Управляющий фабрикой назначался комиссией, состоящей из представителей совета рабочих и местного самоуправления коммуны, и такие руководители были ответственны перед местными властями, а не перед советом рабочих. Управляющий явно контролировал предприятие, поскольку закон давал ему право «заключать контракты и распределять оборотные средства, принимать решения, касающиеся увольнения работников». Управляющий также был обязан выполнять «приказы и инструкции соответствующих государственных органов» (цитируется по [17, р. 2-3]). Переход к «прямой демократии» произошёл в 1961 году, когда подгруппы численностью от 40 до 50 человек на заводах имели свои собственные советы, подчинявшиеся главному совету, и обладали определённой властью над назначениями,

распределением доходов и трудовой дисциплиной. С 1965 года все предприятия были обязаны иметь советы во всех своих различных филиалах или отделениях, а на небольших предприятиях с численностью работников менее 30 человек управленческие дела должны были осуществляться напрямую.

Рабочие, избранные в советы, могли занимать свои должности не более двух раз в два года. Рабочий совет является суверенным органом на предприятиях. На него «возложена ответственность за управление общественным имуществом предприятия, планирование производства, постановку целевых показателей, установление ставок заработной платы, цен и определение инвестиционной политики. Он имеет все права на использование имущества предприятия, но не может его продавать» [17, р. 4]. Рабочий совет избирает правление (не обязательно состоящее из членов рабочих советов). Управляющий предприятием также является членом правления и избирается совместной комиссией, упомянутой выше, но подотчётен совету работников. Совет работников может уволить управляющего, который может отменить решение совета, только если оно противоречит закону.

Рабочий «контроль»?

Большое значение имеет то, как различные интересы, представленные в рабочих советах, могут продвигать свои полномочия на предприятии. Можно ожидать, что частая смена представителей в рабочем совете приведёт к недостатку опыта и слабости по сравнению с менеджером и старшим техническим персоналом. Исследования, в ходе которых изучались мнения различных социальных групп на предприятиях, выявило различия во взглядах на то, кто является влиятельным. Респондентов попросили оценить степень влияния высшего руководства, персонала и рабочих советов на принятие решений на предприятии (приведены данные по пяти заводам в Словении, см. Северная Каролина, таблица 4 в [17]).

Все представители высшего руководства (100%) считали, что высшее руководство и персонал имеют сильное влияние, а 43% считали, что рабочие советы также имеют сильное влияние. Среди работников физического труда 31% считали, что высшее руководство имеет сильное влияние, а показатели по советам персонала и рабочих составили 44% и 35% соответственно. Из числа самих членов рабочих советов 63% считали, что персонал оказывает сильное влияние, по сравнению с 37%, которые высказывались в пользу рабочих советов, таблица 4 в [17].

Исследования, в которых изучалось участие различных групп, также показывают, что рабочий совет не являлся эффективным источником власти на предприятии. Исследование двадцати югославских предприятий показало, что положение в организационной иерархии тесно связано с участием в делах предприятия. Наиболее важными группами в порядке ранжирования были: высшее руководство, персонал без надзора сверху, высшие руководители предприятий.

Другое исследование влияния социально-экономических групп на работу и решения рабочих советов на трёх заводах Загреба показало следующий порядок: высшее руководство, специалисты по персоналу, руководители хозяйственных подразделений, партийные и профсоюзные чиновники, руководящий персонал, белые воротнички, высококвалифицированные рабочие, полупрофессионалы, неквалифицированные рабочие. Важная роль директора подтверждается исследованием двух фабрик, проведённым Колайей [8]: «на обеих фабриках рабочий совет подчинялся директору, который также был видным членом организации Лиги» [8, р. 67]; предложения управляющего и дирекции практически всегда принимается рабочим советом» [8, р. 69]. Колая также отмечает, что другие организации на заводе (Лига, профсоюз, молодёжная организация) подчиняются иерархии за пределами завода, в то время как рабочий совет является автономной организацией. Эти пункты не опровергают идею рабочих советов, они показывают, что они являются формами участия, способными влиять на руководство.

Важность партии как института, обеспечивающего единство системы, не рассматривалась достаточно подробно в западной литературе о рабочих советах. Влияние партии, хотя и косвенное, на руководство советами очень важно. Например, одно исследование, проведённое на семидесяти заводах, показало, что почти 70% управленческого персонала были чиновниками партийных и профсоюзных организаций, а более трети занимали ключевые посты партийных секретарей. Штраус и Розенштейн предполагают, что руководство обращается к рабочим советам не за советом по вопросам производства, а как к средству оценки влияния политики руководства на работников [20].

Руководители, как в Югославии, так и в Швеции, считали заседания совета полезными в качестве «круглых столов», на которых они могут оценить реакцию работников, прежде чем вносить изменения. (Примерно такую же функцию могут выполнять представители профсоюзов в ситуациях «рабочей гармонии» в Соединённых Штатах) [20, р. 207]. Положительный эффект от функционирования системы рабочего контроля заключается в том, что она обеспечивает механизм для обсуждения проблем и учреждение для их решения. Как отметил Колая, существование советов помогло сохранить открытыми каналы связи между рабочими и руководством, и в этом отношении «можно сказать, что их влияние [было] благотворным» [8, р. 70].

И Колая, и Штраус, и Розенштейн указывают на то, что советы использовались в качестве инструментов управления. Член совета представляет работников, но по мере того, как они будут вовлекаться в принятие управленческих решений, возможно, что они «станут отчуждёнными от [своих] избирателей» [20, р. 208]. Это, пожалуй, худший сценарий развития событий. Но, безусловно, участие через рабочие советы может укрепить управление; «в Югославии это помогло привить рабочим-крестьянам производственную дисциплину, а также помогло выявить и подготовить потенциаль-

ные управленческие таланты» [20, р. 212]. Члены рабочих советов непропорционально состоят из квалифицированных работников; женщины, молодые работники и неквалифицированный персонал представлены недостаточно [15, р. 66]. Выводы Колайи свидетельствуют о том, что «совет или его правление работают в тесном сотрудничестве с руководством [и] препятствуют тому, чтобы он стал настоящим рабочим органом» [8, р. 72]. Тем не менее, это давало работникам чувство сопричастности к предприятию — чувство, которого, как обнаружила Колая, не хватало в Польше. «Для польских рабочих руководство и весь остальной вышестоящий персонал воспринимались как разрозненная и обобщённая категория, обозначаемая как «они» ... На двух югославских заводах, и особенно на заводе N, жалобы и враждебные замечания, как правило, были конкретными и осязаемыми, касались конкретных проблем. В случае с Югославией, безусловно, было больше взаимовыгодных отношений между руководством и рабочей силой» [8, р. 73]. Управление работниками можно рассматривать как механизм, который обеспечивает некоторое реальное участие и ощущение сопричастности работников промышленному предприятию, но вместо того, чтобы быть источником принятия решений, он служит для интеграции работников в промышленную систему. Это довольно низкий уровень критики в том смысле, что работники не проявляют должной власти. Однако есть и более фундаментальные критические замечания.

Критика рабочего контроля

Марксисты-ленинцы в принципе всегда были против рабочего контроля в синдикалистском смысле. Это правда, что Ленин выступал за «рабочий контроль», но то, что представлял себе Ленин, было далеко от югославской концепции «рабочего самоуправления». Во времена Временного правительства (февраль—октябрь 1917 года) Ленин и большевики поддерживали рабочий контроль над промышленностью. Рабочие организации были необходимы для того, чтобы держать руководство «в узде», а рабочий контроль тогда был формой оппозиции (буржуазному) правительству (см. [7, р. 57]).

В послереволюционной России пропаганду рабочего контроля и фабрично-заводских комитетов следует рассматривать как тактическую позицию, которую большевики заняли, чтобы обеспечить поддержку революционному делу. После захвата власти центральный контроль над экономикой со стороны партии не мог быть обеспечен, если контроль отдельных предприятий со стороны рабочих комитетов противоречил этой политике. Марксистам-ленинцам было ясно, что рабочий контроль не означает немедленного обобществления фабрик и тем более передачи предприятий в руки отдельных групп. Как выразился Ленин: «Любая прямая или косвенная легализация владения собственным производством рабочими отдельных заводов или профессий, или их права ослаблять декреты государственной власти,

или препятствовать их выполнению является величайшим искажением основных принципов советской власти и полным отказом от социализма» (Ленин. О демократии и социалистическом характере Советской власти. Цитируется по [13, р. 18]).

Одну из главных причин такого противостояния можно найти в марксистской критике синдикализма. Предоставить рабочим на фабрике исключительные права на собственность и продукцию этой фабрики - значит поставить их в такое же положение, как и капиталистов. Это поощряет буржуазный менталитет собственника и заменяет капиталистического собственника рабочими предприятия, которые могут функционировать в качестве собственников. Как отмечал Лозовский ещё в 1918 году: «Только потому, что на предприятии будет тысяча фабрикантов вместо десяти, оно все равно не станет социалистическим» (Лозовский, цитируется по [7, р. 126]).

Эти критические замечания относятся к рабочему контролю в период перехода от формирующейся капиталистической экономики. Югославия после Второй мировой войны была гораздо более развитым обществом. Приведённые здесь критические замечания связаны с Югославией как страной с рыночной экономикой, основанной на государственной собственности и централизованном планировании экономической деятельности. Во-первых, утверждалось, что её внешняя политика поставила Югославию в зависимость от западного капитализма и одновременно ослабила силу международного коммунистического движения. Это «поставило югославский народ перед опасностью утраты революционных завоеваний, достигнутых в результате героической борьбы» (Заявление Международного коммунистического движения (1960), цитируемое "Жэньминь Жибао", 26 сентября 1963 г.). Во-вторых, переход к смешанной экономике, включающей частное предпринимательство как в городе, так и в деревне, вызвал критику со стороны Китая за то, что в Югославии сохранился частный капитализм. Китайцы систематически критиковали подобные разработки как ведущие к современному ревизионизму и искажающие подлинный марксизм [21; 23]. В-третьих, последствия концентрации власти на предприятии и замены централизованных административных средств опорой на «рыночные» отношения привели к фактическому росту «бюрократическо-компрадорской буржуазии». Оппоненты утверждают, что рабочее самоуправление - это синдикалистская / анархистская концепция, которая была отвергнута марксистами-ленинцами. Критики утверждали, что рабочие советы были всего лишь формальным аппаратом, узаконивающим эксплуатацию. В-четвертых, высказывается предположение, что социалистическая плановая экономика была подорвана. От единого экономического планирования отказались, а введение понятия «прибыль» в качестве критерия успеха предприятия приводит к игнорированию потребностей общества. Рыночный социализм схож с капитализмом, конкуренция между предприятиями, движимыми прибылью, восстанавливает отчуждение, а не устраняет его.

Заключение

Открытым остаётся вопрос о том, может ли модель самоуправления работников быть в той или иной форме адаптирована к современным экономическим системам. Мы считаем, что такие организационные модели могут стать жизнеспособной альтернативой современным частным предприятиям и корпорациям. Преимуществом этой системы было бы объединение предпринимательских инициатив в систему, которая включала бы работников в процессы принятия решений и контроля над предприятием. Возрождение югославской системы потребовало бы адаптации к современным системам управления. С политической точки зрения самоуправление трудящихся могло бы стать составной частью идеи демократии с участием заинтересованных сторон.

Литература

1. Bicanic, R. (1973). *Economic Policy in Socialist Yugoslavia*. Cambridge University Press.
2. Blumberg, P. (1968). *Industrial Democracy: The Sociology of Participation*. Constable.
3. Dale, G., & Unkovski-Korica, V. (2022). Varieties of capitalism or variegated state capitalism? East Germany and Yugoslavia in comparative perspective. *Business History*, 65(7), 1242–1274.
4. Dragovic-Soso, J. (2008). Why did Yugoslavia disintegrate? An overview of contending explanations. *State collapse in South-Eastern Europe: New perspectives on Yugoslavia's disintegration*, 1-39.
5. ILO (International Labour Organisation). *Workers' Management in Yugoslavia*. Geneva, 1962.
6. Jovic, D. (2001). The disintegration of Yugoslavia: A critical review of explanatory approaches. *European journal of social theory*, 4(1), 101-120.
7. Kaplan, F.I. (1968). *Bolshevik Ideology and the Ethics of Soviet Labour 1917-1920: the Formative Years*. Philosophical Library.
8. Kolaja, J. (1965). *Workers' Councils: the Yugoslav Experience*. Tavistock Press.
9. Marković, G. (2011). Workers' councils in Yugoslavia: Successes and failures. *Socialism and Democracy*, 25(3), 107-129.
10. Moore, R. *Self-Management in Yugoslavia*. Fabian Research Series, No 281. 1970.
11. OECD. *Yugoslavia*. April 1974.
12. *Programme of the League of Yugoslav Communists*. International Society for Socialist Studies, 1959.
13. Renmin Ribao. *Is Yugoslavia a Socialist Country?* Peking, Foreign Languages Press, 29 September 1963.
14. Ramović, J. (2020). Looking into the Past to See the Future?: Lessons Learned from Self-Management for Economies in Post-Conflict Societies of the Former Yugoslavia. In *Economies of Peace* (pp. 33-54). Routledge.
15. Riddell, D. S., *Social self-management: The background of theory and practice in Yugoslav socialism*, *British Journal of Sociology*. Vol 19, no 1 March 1968.

-
16. Samardzija, M., & Klein, G. (1971). A perspective view of self-management in a socialist context. *Studies in Comparative Communism*, 141-168.
 17. Singleton, F.B. and Saksida, S. (1970). Workers' Self-Management in Yugoslavia. National Association of Soviet and East European Studies. Duplicated Paper.
 18. Singleton, F.B. and Topham, A.J. (1963). Workers' control in Yugoslavia. Fabian Society.
 19. Staar, R.F. (1971). *The Communist Regimes in Eastern Europe*. Second Edition. Stanford: Hoover Institution.
 20. Strauss, G. and Roenstein, E., Workers' participation in management: A Critical View. *Industrial Relations*, Vol 9, No 2 (Feb. 1970).
 21. Tang, P. S. (1986). Communist ideological development in Yugoslavia: Anti-doctrinaire pragmatic revisionism and its impact on Peking. *Studies in Soviet Thought*, 32(3), 207-224.
 22. Unkovski-Korica, V. (2014). Workers' councils in the service of the market: new archival evidence on the origins of self-management in Yugoslavia 1948–1950. *Europe-Asia Studies*, 66(1), 108-134
 23. Young, G., & Woodward, D. (2022). Khrushchevism in Chinese Perspective. In *Khrushchev and the Communist World* (pp. 162-188). Routledge.
 24. Zaninovich, M. G. (1968). *The Development of Socialist Yugoslavia*. Johns Hopkins Press.
-